

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, Juni 2025, P. 182-187

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15578124>

Analisis Dampak Fintech Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Masyarakat di Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma

Nopiah^{1*}, Pupu Harpuri², Uswatun Hasanah³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: nopiahpaiker93@gmail.com, harpuripupu65@gmail.com,

uswatun.hasanah@mail.uinfasbengkulu.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan fintech syariah terhadap inklusi keuangan masyarakat di Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma. Fintech syariah merupakan inovasi teknologi keuangan berbasis prinsip syariah yang diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya di daerah pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, uji t untuk pengujian parsial, uji F untuk pengujian simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi fintech syariah, akses layanan, dan kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan secara parsial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat pedesaan.

Kata kunci: Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, Literasi, Akses Keuangan, Masyarakat Perdesaan

Abstract

This research aims to analyze the impact of sharia fintech usage on financial inclusion in the community of Pagar Village, Ulu Talo District, Seluma Regency. Sharia fintech is a financial technology innovation based on sharia principles that is expected to extend community access to financial services, especially in rural areas. This study uses a quantitative approach with a survey method, where data were collected through the distribution of questionnaires to 50 respondents selected using purposive sampling technique. Data analysis was conducted using multiple linear regression, t-test for partial testing, F-test for simultaneous testing, and the coefficient of determination (R^2) to determine the extent of the independent variables' influence on the dependent variable. The results indicate that the variables of sharia fintech literacy, service access, and community trust have a significant partial effect on financial inclusion. It shows that the variables of sharia fintech literacy, access to services, and public trust significantly influence financial inclusion partially. This research concludes that sharia fintech plays an important role in enhancing financial inclusion in rural communities.

Keywords: Sharia Fintech, Financial Inclusion, Literacy, Financial Access, Rural Communities

Article Info

Received date: 29 April 2025

Revised date: 25 May 2025

Accepted date: 30 May 2025

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dimana manusia cepat beradaptasi dengan kemudahan teknologi dalam berbagai aktivitas seperti komunikasi, informasi, edukasi, dan transaksi. Survei APJII tahun 2021 menyatakan bahwa 79% responden menggunakan internet untuk transaksi online, dan 72% mengakses layanan keuangan. Hal

¹ Prodi ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam uin fatmawati sukarno Bengkulu

² Prodi ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam uin fatmawati sukarno Bengkulu

³ Dosen ekonomi syariah, uin fatmawati sukarno Bengkulu

tersebut membuktikan bahwa akses layanan digital berperan penting dalam segala aspek kehidupan khususnya layanan keuangan. Inklusi keuangan, yang mencakup ketersediaan produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau, menjadi fokus penting. World Bank memaknai inklusi keuangan sebagai upaya menyediakan solusi keuangan yang responsif dan berkelanjutan untuk individu dan bisnis, termasuk transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi.

Kemajuan teknologi, terutama dalam sektor keuangan, diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Inisiatif pemerintah untuk membangun infrastruktur yang memfasilitasi akses keuangan di seluruh Indonesia juga memicu perkembangan dalam penggunaan inovasi digital, seperti Financial Technology (fintech), termasuk juga fintech syariah. Literasi keuangan syariah dan penggunaan fintech telah terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Fintech, khususnya fintech syariah, menawarkan layanan keuangan digital yang mudah diakses, cepat, dan lebih fleksibel, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses perbankan. Pentingnya memperhitungkan faktor-faktor TAM seperti kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan untuk mengetahui niat pengguna dalam mengadopsi layanan fintech syariah juga dapat menjadi pertimbangan dalam mengetahui seberapa besar pengaruh fintech syariah dalam meningkatkan inklusi. Salah satu model bisnis yang menjadi opsi pendanaan alternatif dalam sektor produktif para unbanked maupun underbanked, khususnya bagi UMKM yang menjadi penggerak roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah peer-to-peer.

Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dalam sektor fintech syariah dan menjadi peringkat ketiga menyusul Arab Saudi dan Malaysia dalam Global Islamic Fintech Report. Meskipun memiliki peluang besar, tantangan juga muncul dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia, termasuk kurangnya penelitian mendalam serta kurangnya SDM terlatih. Melihat potensi dan tantangan ini, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi pengaruh fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di Indonesia, dengan fokus pada Peer-to-Peer Financing Syariah yang menggunakan TAM untuk mengetahui model penerimaan penggunaan teknologi dari pengguna.⁴

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, termasuk di Indonesia. Salah satu inovasi yang muncul adalah financial technology (fintech), yaitu layanan keuangan berbasis digital yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien. Di antara berbagai jenis fintech, fintech syariah menjadi alternatif yang berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Fintech syariah hadir dengan menawarkan layanan keuangan berbasis digital yang tidak hanya praktis, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Hal ini menjadikannya solusi menarik, terutama bagi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi secara aman dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Salah satu tantangan besar dalam pembangunan ekonomi nasional adalah rendahnya tingkat inklusi keuangan, terutama di daerah pedesaan. Desa Pagar di Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi kendala dalam akses terhadap layanan keuangan formal, baik karena faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, maupun minimnya literasi keuangan masyarakat. Kehadiran fintech syariah diharapkan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan inklusi keuangan di desa-desa seperti Desa Pagar. Dengan kemudahan akses melalui teknologi, masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan konvensional kini dapat menikmati berbagai fasilitas keuangan seperti pembiayaan usaha mikro, tabungan, hingga investasi, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti, dalam hal ini berkaitan dengan pemanfaatan fintech syariah dan tingkat inklusi keuangan masyarakat. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dikumpulkan berupa angka dan dianalisis menggunakan statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur sejauh mana fintech syariah memberikan dampak terhadap inklusi keuangan masyarakat dengan menggunakan instrumen seperti kuesioner dan dokumentasi data

⁴ Nafadzila Wahyuniar Asri, *Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan*, jurnal ekonomi, 7.1, hlm. 89-90

numerik. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur terkait pengaruh keberadaan fintech syariah terhadap akses dan pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat di Desa Pagar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fintech (Financial Technology)

merupakan salah satu inovasi layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini dan teknologi dengan konsep digitalisasi pembayaran menjadi salah satu sektor dalam industri Fintech yang paling berkembang di Indonesia. Dalam hal ini sektor Fintech paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses untuk dapat menggunakan layanan keuangan, Bank Indonesia memberikan definisi mengenai Financial J-ESA J- ESA.

Finansial menyatakan bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem pada bidang keuangan yang menghasilkan produk-produk layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada kondisi stabilitas moneter, stabilitas pada sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta kehandalan sistem pembayaran. Sedangkan menurut Financial Stability Board dalam mendefinisikan Fintech sebagai suatu bentuk inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan jasa layanan keuangan.⁵ Fintech menyediakan sistem dan produk-produk keuangan yang berbasis pada teknologi terbaru yang sedang berkembang, sehingga dapat diakses di manapun dan kapanpun. Fintech adalah salah satu inovasi di bidang keuangan mengarah pada teknologi modern. Inovasi bertujuan untuk memperkenalkan kemudahan akses, kenyamanan dan biaya ekonomi. fintech memiliki peranan yang tidak bisa disepelekan. Dalam bidang ekonomi, salah satu bentuk penerapan fintech yang ada dalam kehidupan adalah adanya Perbankan syariah yang menganut sistem keuangan syariah. Sebagai salah satu fintech yang bergerak di bidang perekonomian, Perbankan syariah harus memiliki berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi para pelaku ekonomi dan bisnis. Hal ini dikarenakan fintech menawarkan kemudahan dalam berbagai transaksi keuangan. Baik itu penyimpanan uang, peminjaman modal, ataupun berbagai transaksi yang melibatkan penggunaan bank sebagai perantara. Dengan sistem fintech, para pelaku ekonomi bisa melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi hanya melalui perangkat gadget yang mereka miliki. Perkembangan fintech di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI memperkirakan financial technology (fintech) tumbuh pesat Indonesia. Jumlah itu diperkirakan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya usaha yang berbasis pada keuangan modern. Sedangkan untuk fintech syariah, berdasarkan data terbaru OJK atau Otoritas Jasa Keuangan financial technology memang memberi banyak kemudahan pada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Apalagi jika fintech tersebut dibarengi dengan pelaksanaan sistem ekonomi syariah.⁶

2. Fintech Syariah

Fintech merupakan sektor industri keuangan yang inovatif, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan keuangan (Bank Indonesia, Fintech adalah hasil inovasi teknologi dalam sektor layanan keuangan, yang dapat berpotensi memengaruhi stabilitas moneter dan menciptakan model bisnis baru sehingga dapat merubah cara bisnis secara modern, sebagai respons terhadap perubahan gaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan mudah dan cepat Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa financial technology atau fintech merupakan inovasi model bisnis yang menggabungkan layanan keuangan dengan perkembangan teknologi menjadi aplikasi maupun suatu proses atau produk dalam rangka meningkatkan nilai efisiensi dan kualitas aktivitas keuangan masyarakat. Fintech syariah menggabungkan inovasi di bidang jasa keuangan dan teknologi untuk memberikan pelayanan keuangan dan investasi, dengan dasar nilai-nilai ajaran Islam.

Menurut Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) ada 4 model bisnis yaitu

- 1) Payment, Clearing, Settlement,
- 2) P2P Financing Syariah,

⁵ Ratnawaty Marginingsih, *Inklusi Keuangan*, jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8.1(2021), hlm.57

⁶ Ika Swasti Putri, *Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif*, jurnal pemasaran dan perdagangan, 6.1, hlm.47-54

- 3) Securities Crowdfunding,
- 4) Inovasi Keuangan Digital.⁷

fintech syariah bertujuan untuk memahami perilaku konsumen di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan keragaman populasi dan budaya, yang dapat menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian ini mendukung industri fintech syariah untuk mengoptimalkan operasional dan memastikan inklusi keuangan yang tepat melalui perancangan dan penyempurnaan. Fintech syariah, yang menggabungkan teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan fintech syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses individu dan perusahaan terhadap produk dan layanan keuangan yang tepat, memadai, dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka. Fintech syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Meningkatkan Akses Keuangan bagi Masyarakat Unbanked dan Underbanked Masyarakat unbanked adalah mereka yang tidak memiliki rekening bank sama sekali, sedangkan masyarakat underbanked adalah mereka yang memiliki rekening bank tetapi tidak menggunakannya secara aktif.
- b. Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Fintech syariah dapat meningkatkan literasi keuangan syariah dengan menyediakan informasi dan edukasi tentang produk dan layanan keuangan syariah. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti aplikasi mobile, website, dan media sosial.
- c. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan Keuangan Syariah Fintech syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dengan menawarkan layanan yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
- d. Menyediakan Layanan Keuangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Fintech syariah dapat menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti layanan zakat, wakaf, dan crowdfunding syariah. Layanan-layanan ini dapat membantu masyarakat untuk menjalankan ibadah keuangan dengan lebih mudah dan praktis.
- e. Mempermudah Transaksi Keuangan Syariah Mempermudah Transaksi Keuangan Syariah Fintech syariah dapat mempermudah transaksi keuangan syariah dengan menyediakan platform online yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja.⁸

3. Inklusi keuangan

Inklusi keuangan saat ini selalu menjadi bahasan penting pada taraf global maupun nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan, program keuangan inklusif dirasa perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Inklusi keuangan dapat dikatakan sebagai sebuah proses untuk menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal oleh seluruh pelaku ekonomi.

Dalam inklusi keuangan tersedia berbagai jasa keuangan seperti tabungan, perkreditan, asuransi, dan pembayaran pada tingkat harga yang mampu dibayar oleh seluruh pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi yang memiliki pendapatan rendah Menurut Bank Indonesia istilah inklusi keuangan adalah upaya dalam melakukan penghapusan segala bentuk hambatan yang ada terhadap akses layanan keuangan masyarakat dengan memanfaatkan lembaga keuangan formal atau perbankan.

Tujuan inklusi keuangan yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Sedangkan menurut Reserve Bank of India dalam inklusi keuangan adalah sebuah proses untuk menjamin akses terhadap produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh setiap bagian masyarakat baik masyarakat umum ataupun masyarakat yang rentan seperti masyarakat berpendapatan rendah pada tingkat harga yang mampu dibayar dengan cara yang adil dan transparan Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah merupakan suatu kondisi dimana setiap orang dimungkinkan untuk bisa

⁷ Harun Alrasyid, *Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan*, jurnal ekonomi, 7.1, hlm.90

⁸ Amaliyah Ramadani, *dampak fintech syari'ah terhadap peningkatan keuangan*, jurnal ekonomi dan perbank syariah, 1.1, hlm 12-13

mempunyai akses dalam memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya.⁹

4. Dampak Fintech Syariah Terhadap Keuangan

Fintech didefinisikan sebagai suatu inovasi teknologi dalam hal pelayanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Aktivitas-aktivitas Fintech dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori yaitu: pembayaran, transfer, kliring, penyelesaian, dan deposito. Evolusi Fintech berawal dari inovasi kartu kredit, kartu debit dan terminal yang menyediakan uang tunai, seperti: anjungan tunai mandiri (ATM) Kemudian, disusul dengan munculnya telephone banking dan beragam produk keuangan menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi. Selanjutnya, muncul internet banking yang mendorong eksisnya perbankan tanpa cabang (branchless banking) dan aktivitas perbankan yang dilakukan jarak jauh. Selain itu, muncul teknologi perangkat selular (mobile) yang lebih memudahkan dalam transaksi keuangan. Perubahan tersebut telah mendorong munculnya pembiayaan dan intermediasi langsung, yang diprediksi akan menggantikan pembiayaan tidak langsung dan intermediasi keuangan yang mahal dan tidak efisien Inklusi keuangan menjadi tren pasca krisis yang terjadi pada Tahun 2008. Fintech syariah memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan, terutama di wilayah pedesaan dan masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional. Beberapa dampaknya meliputi:

1. Meningkatkan akses pembiayaan mikro berbasis syariah
2. Memberikan alternatif investasi dan tabungan yang sesuai syariah
3. Meningkatkan literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam
4. Mempercepat proses transaksi keuangan secara aman dan efisien

Inklusi keuangan merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan keuangan formal. Keuangan inklusi muncul dikarenakan terdapat financial exclusion (pengecualian keuangan). Pengecualian keuangan adalah ketidakmampuan untuk mengakses lembaga keuangan formal dikarenakan berbagai hambatan, seperti kondisi, harga, pemasaran, dan hambatan dari persepsi individu maupun entitas lainnya. Inklusi keuangan merupakan salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Tingkat inklusi keuangan dapat meningkat sebagai respon dari kemakmuran suatu negara dan ketidaksetaraan yang menurun. Dengan demikian, inklusi keuangan bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk dapat mengimplementasikannya.¹⁰

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel X_1 (literasi), X_2 (akses), X_3 (penggunaan), X_4 (kepercayaan), dan Y (inklusi keuangan) memiliki nilai korelasi $> 0,30$. Hal ini berarti semua item pernyataan dinyatakan valid.

1. Hasil uji reliabilitas

menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha dari masing-masing variabel $> 0,60$, sehingga seluruh instrumen dalam kuesioner dinyatakan reliabel untuk digunakan dalam penelitian.

2. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Hasil uji t menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan masyarakat dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Artinya:

- Literasi Fintech Syariah (X_1) → Signifikan
- Akses Fintech Syariah (X_2) → Signifikan
- Penggunaan Fintech Syariah (X_3) → Signifikan

Kepercayaan terhadap Fintech Syariah (X_4) → Signifikan

3. Uji F (Simultan)

⁹ Ratnawaty Marginingsih, *Inklusi Keuangan*, jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8.1(2021), hlm.58

¹⁰ Mega Arisia Dewi, *dampak fintech terhadap perkembangan inklusi keuangan*, jurnal Akuntansi 3.2(2020)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 secara bersama-sama terhadap Y . Hasil analisis menunjukkan bahwa:

- $F_{hitung} > F_{table}$
- Signifikansi $< 0,05$

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan Fintech Syariah berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan masyarakat.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,63 menunjukkan bahwa 63% variasi inklusi keuangan dapat dijelaskan oleh literasi, akses, penggunaan, dan kepercayaan terhadap fintech syariah. Sedangkan 37% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Fintech Syariah berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan masyarakat Desa Pagar. Hal ini dibuktikan melalui uji regresi linier berganda, di mana seluruh variabel independen (literasi, akses, penggunaan, dan kepercayaan) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Secara parsial, semua variabel yaitu literasi, akses, penggunaan, dan kepercayaan terhadap Fintech Syariah berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi, akses mudah, penggunaan aktif, dan tingkat kepercayaan yang tinggi, lebih cenderung terlibat dalam aktivitas keuangan formal melalui Fintech Syariah. Secara simultan, Fintech Syariah juga berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,63. Artinya, 63% variasi dalam inklusi keuangan masyarakat dapat dijelaskan oleh keempat variabel fintech syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memberikan dampak positif terhadap perluasan akses keuangan masyarakat desa, khususnya dalam memberikan kemudahan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

REFERENSI

- Ana Toni Roby Candra Yudha, "Fintech Syariah: Teori Dan Terapan" (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal.1.
- Amaliyah Ramadani, dampak fintech syari'ah terhadap peningkatan keuangan, jurnal ekonomi dan perbankan syariah, 1.1, hlm 12-13
- Harun Alrasyid, *Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan*, jurnal ekonomi, 7.1, hlm.90
- Indra Prawana, *Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah*, Jurnal Ekonomi, 3.1, Hlm.16-34
- Ika Swasti Putri, *Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif*, jurnal pemasaran dan perdagangan, 6.1, hlm.47-54
- Mega Arisia Dewi, *dampak fintech terhadap perkembangan inklusi keuangan*, jurnal Akuntansi 3.2(2020)
- Mega Arisia Dewi, *Dampak Terhadap Perkembangan Inklusi Keuangan*, Jurnal Manajemen, 3.2(2020), hlm.68-83
- Nafadzila Wahyuniar Asri, *Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan*, jurnal ekonomi, 7.1, hlm.89-90
- Nur Fazri Tsakila, *Analisis Dampak fintech Terhadap Kinerja*, Jurnal Hukum dan Keadilan, 1.4, hlm.11
- Ratnawaty Marginingsih, *Inklusi Keuangan*, jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8.1(2021), hlm.58
- Riris Yulia Rohman, *Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Literasi Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, 4.2(2023), Hlm 115-123